

Chi dorme?

Ricerca sperimentale sull'identità onirica attraverso stimoli verbali ripetuti

Francesco Ferrara (FRRFNC65S18G273M)

“Il sogno è una porta nascosta nel santuario più profondo e più intimo dell'anima.”

— Carl Gustav Jung

Ricerca sperimentale sull'identità onirica attraverso stimoli verbali ripetuti

1. Introduzione

Che cos'è l'identità durante il sonno? La persona che sogna è davvero la stessa che si sveglia? Queste domande, che toccano sia la filosofia della mente sia la psicologia del profondo, sono alla base del presente lavoro sperimentale. Partendo da un approccio auto-osservativo, ho condotto una serie di esperimenti notturni basati sull'ascolto ripetuto di frasi registrate prima di addormentarmi ed ascoltate durante il sonno, per tutta la notte. L'obiettivo era osservare l'effetto di questi stimoli sul contenuto dei sogni, e in particolare esplorare la natura dell'"io sognante".

2. Metodo

Ho utilizzato un'app per smartphone che permette la riproduzione in loop continuo di tracce audio durante il sonno. Le tracce contenevano frasi pronunciate da me stesso, suddivise in tre categorie principali:

- **Frase potenzianti e liberatorie:** es. "La mia mente è libera da pensieri, paure e preoccupazioni", "L'ansia mi è indifferente", "Io sono libero dall'angoscia".
- **Frase cognitive e di attenzione:** es. "Mi sforzo di comprendere e di farmi comprendere", "Attenzio tutto ciò che faccio", "I miei pensieri scorrono chiari e lucidi".
- **Frase prospettive e di benessere:** es. "Il mio futuro è luminoso e roseo", "Non ho paura delle malattie", "Io sono ricco di energie ed il mio orizzonte è vasto".
- **Frase filosofiche tratte dal pensiero taoista (Lao Tzu):** es. "Il Dao di cui si può parlare non è il vero Dao", "Fai col non fare, agisci col non agire, lascia che le cose ritrovino il loro ordine naturale".

Queste frasi sono state ascoltate durante molte notti consecutive, con una fase di annotazione del contenuto onirico immediatamente dopo il risveglio.

3. Risultati

Sogno 1: La Corte dei Desideri

In seguito all'ascolto di una lista di desideri registrata in forma affermativa, ho sognato un'aula a forma di anfiteatro simile a un tribunale. Era presente una corte composta da diverse persone, tra cui mio padre. Ogni volta che una frase veniva pronunciata, la corte si consultava per decidere se il desiderio espresso fosse realizzabile o meno.

Sogno 2: Il Nobel e il Doppio Io

Dopo aver ascoltato la frase: "Ho vinto il premio Nobel per la fisica", ho sognato me stesso che ripeteva quella frase a un interlocutore identico a me. Entrambi avevamo lo stesso aspetto: io che parlavo sapevo di essere la stessa persona a cui mi rivolgevo. Tuttavia, l'interlocutore si mostrava completamente disinteressato, rispondendo con un distaccato: "Bene, buon per lui!", come se non si sentisse coinvolto emotivamente. Questo suggerisce un disallineamento tra l'io conscio e l'io onirico.

Sogno 3: La Casa delle Stanze e del Suono

Dopo una notte di frasi varie, ho sognato una casa molto grande con molte stanze. La voce della registrazione risuonava nel sogno, ma mio padre mi diceva: "*Non arriva dappertutto, ci sono punti in cui non arriva*". L'immagine suggerisce una ricezione selettiva o parziale degli stimoli a livello onirico.

Sogno 4: Il Paese del Tao

Dopo aver ascoltato per diverse notti frasi tratte dal pensiero di Lao Tzu, come "*Il Dao di cui si può parlare non è il vero Dao*" o "*Fai col non fare, agisci col non agire..*", ho sognato di trovarmi in un paese sconosciuto. Camminavo per le strade ripetendo quelle stesse frasi, e vi era nell'aria un senso di attesa: stava per nascere una nuova religione. Il sogno evocava un clima solenne, quasi mistico, e sembrava suggerire una trasformazione culturale o spirituale indotta dai messaggi stessi.

4. Discussione

L'esperienza suggerisce l'esistenza di una parte onirica della mente che opera in maniera autonoma rispetto all'io vigile. I sogni sembrano funzionare come uno specchio critico, valutativo o addirittura ironico dei messaggi ricevuti. L'uso delle affermazioni notturne non ha prodotto un semplice effetto "eco", ma ha generato risposte creative e simboliche, che meritano un'interpretazione profonda. L'inconscio, in questo senso, non è un semplice ricevente passivo, ma un interlocutore attivo e selettivo.

5. Conclusioni e prospettive

Il protocollo ha mostrato una sorprendente coerenza tra stimolo e contenuto onirico, pur nella varietà dei simboli e dei contesti. Le frasi sembrano agire come inneschi, ma la mente onirica risponde secondo logiche proprie, spesso imprevedibili. Sarà interessante estendere la ricerca ad altri soggetti, variando tipo di frasi, tono della voce, orari e cicli del sonno.

La domanda iniziale resta aperta, ma forse già più chiara: **la persona che sogna non è semplicemente la stessa che veglia, ma è la stessa coscienza che si guarda da due punti di vista diversi.**